

УДК 94(477.75)”1941–1942”

Аганин А.Р.

ГАЗЕТА «КРАСНЫЙ ЧЕРНОМОРЕЦ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВТОРОЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучены публикации в газете Черноморского флота «Красный черноморец» как источник по истории Второй героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. Проанализированы различные виды публикаций: документы и официальные объявления, публикации патриотического характера, корреспонденции и сводки с фронта.

Ключевые слова: периодическая печать, война, Севастополь, исторический источник, оборона, Красный черноморец.

Abstract. The article examines and studies the newspaper "Krasny Chernomorets" as a source on the history of the heroic defense of Sevastopol in 1941-1942. The content of the newspaper edition, documentary and official announcements, patriotic publications, correspondence and reports from the front were analyzed. This information contributes to a more in-depth process of studying this period of national history.

Key words: periodical press, war, Sevastopol, historical source, defense, Krasniy chernomorets.

Одной из самых тяжёлых и героических страниц в истории Севастополя является его Вторая героическая оборона. Об этом важном эпизоде Великой Отечественной войны рассказывают музейные экспозиции, мемориальные комплексы, воспоминания очевидцев. Отдельно как источник следует выделить периодическую печать. Газеты времён войны имеют свою специфику и отличия от газет мирного времени. Периодические издания призваны отражать жизнь общества в условиях боевых действий, акцентируют внимание на специфических явлениях и проблемах, присущих военному времени. В советскую эпоху вся периодика была под контролем государства. Это означает, что информация преподносилась идеологизированно, а многие темы замалчивались. Это необходимо учитывать при изучении периодики как исторического источника. «Периодическая печать – это вид исторического источника, представленный долговременным изданием периодического характера, функциями которого являются организация общественного мнения, осуществление идеологического воздействия государства, установление обратной связи в системе управления» [1, с. 452].

Одним из самых массовых газетных изданий на Юге СССР в годы Великой Отечественной войны была газета Черноморского флота «Красный черноморец». В 1941–1942 годах, когда Севастополь боролся с осаждавшими его нацистами, периодическая печать ярко (хотя и цензурированно) отражала процесс жизни города и его борьбу с врагом.

В годы войны погибло много сотрудников газеты: Н. Земляниченко, Н. Варакин, А. Сергеев, В. Апошанский, А. Луначарский и другие. За подвиги ее сотрудников газета была награждена орденом Красного знамени и медалью «За оборону Севастополя». С первого дня войны она освещала борьбу советских граждан с немецко-фашистскими захватчиками, оказывая на читателя огромное морально-психологическое воздействие.

«Красный черноморец» выходил в Севастополе каждый день на протяжении всего периода его обороны.

На первой странице каждого выпуска всегда выходила воодушевляющая статья. Вот, например, что писал «Красный черноморец» 12 февраля 1942 года: «Родина приветствует славных героев Отечественной войны! Миллионы трудящихся города и деревни с гордостью следят за подвигами воинов Красной Армии, самоотверженно куют базу их победы на своих предприятиях, в колхозах, в совхозах, учреждениях и институтах. Вся наша страна помогает фронту громить врага. Вся наша великая земля, все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов» [2, с. 1].

В «Красном черноморце» регулярно описывались подвиги советских солдат и моряков, среди которых стоит отметить героев-комсомольцев дзота № 11, подвиг теплохода «Абхазия», который под ударами бомб и торпед эвакуировал раненных солдат: «Много, много славы видел военно-морской флаг «Абхазии». Нынче здесь – завтра – там. Нынче высаживает корабль десант, завтра раненых отвозит в дальние порты... Ровно работает машина. Вздрагивает корабль, да не дрогнут умные руки у таких людей «Абхазии», как Четвертак и Пустошинская» [4, с. 3].

Помимо воодушевления воинов и горожан, в газете не забывали и о ее информационной функции. Ежедневно публиковались сводки с фронта. Например: «Вчера противник на одном из участков фронта произвел артиллерийский налет и пытался вести разведку. Ответными действиями нашей артиллерии огонь противника был подавлен. Разведывательные группы врага не были допущены к переднему краю обороны. Во время ночного налёта по предварительным данным было сбито два вражеских самолета» [3, с. 1]. В число информационных сводок с фронта входит хроника героической обороны. В ней подробно описаны ожесточенные бои на подступах к Севастополю, как правило, в мелких деталях. Это помогает глубже изучить происходившие под Севастополем события [4, с. 1].

Постановления и указы Президиума Верховного Совета СССР, приказы И.В. Сталина и в особенности приказы Ф.С. Октябрьского были неотъемлемой частью документального массива, который отражен в публикациях газеты «Красный черноморец». В частности, в ней содержится информация о награждениях военнослужащих за образцовое выполнение боевого задания орденами и медалями [5, с. 1].

В «Красном черноморце» запечатлено спасение ценнейшего памятника истории – полотна Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Ход спасательной операции отражен подробно, с упоминанием личностей ее участников: «Спасением Панорамы руководил бывший научный работник, ныне капитан тов. Леман и лейтенант тов. Черкасов. Благодаря героическим усилиям командиров и краснофлотцев, часть картины удалось спасти. Лейтенант Черкасов прибыл на место пожара, когда здание Панорамы было объято пламенем. Большая часть полотна была сорвана взрывами со стены и лежала на полу. Краснофлотцы тт. Волевач, Маметов и Каверин, младший сержант тов. Шек, красноармеец тов. Мещеряков и другие самоотверженно спасали картину. Краснофлотцы сворачивали драгоценную, сухую как порох материю в трубку и выносили ее из пылающего здания. В первую очередь был спасен кусок картины, изображавший штурм Малахова кургана. Потолок начал с треском обваливаться. Все покинули здание. Но на стене еще оставалась часть неубранной картины. Тогда младший сержант тов. Шек бросился в огонь и ценой огромных усилий спас ещё одну часть картины. Значительная часть картины была спасена» [6, с. 1].

Корреспонденты газеты до последних дней обороны Севастополя работали в городе, отражая в публикациях настроения защитников города, их боевой настрой и силу духа, показывая, насколько тяжело немцам дается осада города: «Последний рубеж. Отступать некуда, но отступать никто и не думает. Краснофлотцы и красноармейцы умирали, но не отступали» [9, с. 2]. История героической обороны продолжалась вплоть

до 3 июля 1942 года. В газете опубликовано официальное сообщение Ставки об оставлении Севастополя: «По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили Севастополь...» [7, с. 1].

В газете представлена также и оценка обороны Севастополя союзниками СССР по Антигитлеровской коалиции. Цитируется газета «Таймс»: «Мы отдаем должное блестящему вкладу в общее дело, сделанному Севастополем. Севастополь стал синонимом безграничного мужества, его оборона безжалостно смешала германские планы. В течение длительного времени Севастополь возвышался, как меч, острие которого было направлено против захватчиков» [9, с. 1]. Американские газеты и радикомментаторы, согласно публикации «Красного черноморца», заявили, что славная оборона Севастополя служит воодушевляющим примером для всех свободолюбивых народов мира [9, с. 4].

Разумеется, военная цензура не позволяла газете писать о случившихся в период обороны Севастополя трагедиях. В частности, не была освещена одна из крупнейших морских катастроф в истории человечества – гибель санитарного транспорта «Армения», подвергнувшегося нападению немецкого самолёта-торпедоносца и затонувшего 7 ноября 1941 года вместе с практически всей медицинской службой Севастополя и Черноморского флота, и множеством раненых (всего до 10 тыс. человек).

Тем не менее, предоставленная в «Красном черноморце» информация имеет огромное значение для историков-исследователей. Для жителей и защитников осажденного Севастополя она была не просто источником информации, а одним из символов их собственной стойкости.

Источники и литература

1. Данилевский И. Н., Кабанов В. В. Источниковедение. М.: Открытое общество, 2004. –Красный черноморец (Севастополь). 1942. 12 февраля.
2. Красный черноморец (Севастополь). 1942. 24 февраля.
3. Красный черноморец (Севастополь). 1942. 21 апреля.
4. Красный черноморец (Севастополь). 1942. 12 мая.
5. Красный черноморец (Севастополь). 1942. 13 июня.
6. Красный черноморец (Севастополь). 1942. 3 июля.
7. Красный черноморец (Севастополь). 1942. 4 июля.
8. Красный черноморец (Севастополь). 1942. 5 июля.